

A Revista Oficial da Terapia Holística

Revista TH

Dezembro - 2014 / Janeiro - 2015

34ª

34

FINAL DE ANO

E AS ESSÊNCIAS
FLORAIS DE BACH

PAPAI NOEL E OS XAMÃS

LENDAS, PUBLICIDADE
E TERAPIA

OBRIGAÇÃO DE SER FELIZ

E AS ANGÚSTICAS DAS FESTAS

O CLIENTE E A SATISFAÇÃO

ALQUIMIA DAS ERVAS

A COR PRETA

ESTRÉIA DO FORMATO REVISTA DIGITAL

Capa: Fênix
Modelo: Pam
Arte Digital: Henrique Vieira Filho

ÍNDICE

04 Os Festejos De Fim De Ano E Os Florais De Bach

07 As Tradições Xamânicas E Sua Incorporação À Mitologia Do "Papai Noel"

10 Calendários, Deuses E O Nexo Temporal

14 Obrigação De Ser Feliz vs Angústia de Fim De Ano

19 O Cliente E A Satisfação

23 Os efeitos da cor preta na cromoterapia e na sua vida

25 Alquimia Das Ervas

Holly
© Paul Wray, Iowa State University

Xamanismo
Arte Digital:
Henrique Vieira Filho

Walnut
© Goran Sweden's

Editorial

É com grande prazer que publicamos esta que é a **34ª Edição Online da Revista TH, a Revista Oficial da Terapia Holística.**

Além do já consagrado formato de “site”, que contém **TODOS os Artigos** já publicados neste cinco anos da Revista, prestigiaremos cada Edição, individualmente, que passará a ser publicada em formato de **Revista Digital** e em duas versões: a que maximiza a visualização em computadores desktop e a que extrai o máximo de conforto para a leitura em celulares e tablets.

Em recente relatório de acessos, constatamos um grande aumento de colegas que utilizam seus “smartphones” para apreciar a Revista TH e fizemos questão de evoluir o formato para que tenham a melhor experiência de leitura.

Com a proximidade de final de ano e início de um novo, esta Edição destacou temas relacionados.

A angústia nos períodos de festividades é a pauta do Artigo “A Obrigação De Ser Feliz”.

Os Florais de Bach também foram enquadrados na temática, pois várias das plantas de onde se extraem suas essências estão presentes nas tradições de fim de ano.

Nem mesmo Papai Noel escapou do Artigo que nos remete à origem das lendas, incluindo um dos ancestrais do Terapeuta Holístico: os Xamãs.

A necessidade de controlar o tempo é o tema da matéria “Calendários, Deuses E O Nexo Temporal”.

E, claro, sem nos prender a este período festivo, esta Edição igualmente apresenta matérias de interesse coletivo e que extrapolam qualquer data.

É o caso do Artigo “O Cliente E A Satisfação”, que aborda como o Profissional deve atuar.

E, com tantas cores vivas nas decorações à volta, vem a calhar a matéria que nos lembra da importância do preto.

Concluindo esta Edição, a Alquimia Das Ervas vem ao auxílio de todos, seja nas festividades, seja durante todo o ano.

Nossos votos de uma excelente leitura e de um ótimos período de passagem para todos !

Henrique Vieira Filho
Terapeuta Holístico
CRT 21001

Edição, Diagramação e Ilustrações

Henrique Vieira Filho

Organização

SINTE - SINDICATO DOS TERAPEUTAS

Homepage

www.revistath.com.br

Contato

www.sinte.com.br

contato@sinte.com.br

0800-117810

SINTE

Sindicato Dos Terapeutas

Alameda Santos, 211 cj 1403
São Paulo - SP CEP 01419-000
(11) 3171-1913

FLOR DE AZEVINHO FLORAL HOLLY

OS FESTEJOS DE FIM DE ANO E OS FLORAIS DE BACH

Muitos dos componentes das ceias e enfeites tradicionais das cerimônias de ano novo são derivados de plantas, cujas flores originam as essências de Bach.

Existe Sincronicidade entre a utilidade destas essências e as lendas seculares e símbolos tradicionalmente associados a estes artigos tão comuns nos festejos de ano novo, mesmo em nossa sociedade atual.

Observando com atenção, encontraremos nas festividades de ano novo, muitas das plantas de que se extraem as essências **Florais de Bach**.

E, como tinha que ser, há muitas **SINCRONICIDADES**, ou seja coincidências especiais, entre as aplicações destes florais e o simbolismo que chegou até nossos dias.

A tradição de enfeitar um pinheiro, por exemplo, teve início há milhares de anos, nos ritos dedicados a Átis, esposo da deusa Deméter (Cibeles), sendo que cortavam a árvore e a enrolavam como a um cadáver, representando a morte desta divindade grega-romana. O dia seguinte era de luto e de jejum.

Depois disso, passavam dos gritos de desespero para um júbilo delirante com banquetes fartos e alegria pela ressurreição de **Átis**, sendo então o pinheiro colocado em pé e enfeitado com ornamentos festivos...

Modernamente, essa mesma planta simboliza o período natalino, sendo usada nas comemorações do aniversário de Cristo, que segundo a tradição, foi aquele que assumiu todas as culpas, perdoou e ressuscitou.

Assim também atua a essência extraída da flor do pinheiro (**Pine**) que nos ajuda a superar nossas culpas, permitindo que renasçamos como uma pessoa melhor.

Outro enfeite típico dessa época do ano é a guirlanda, originalmente feita com visco e AZEVINHO, sendo que desta planta que se obtém o **floral Holly**.

Quem gosta de desenhos animados, certamente se recorda do clássico Tom e Jerry, onde em plena perseguição, o rato aponta para o Holly na guirlanda e, imediatamente, Tom esquece a raiva e se vê compelido a beijá-lo, como manda a tradição americana.

Assim também o é com sua essência floral respectiva, que nos ajuda a abrandar os ânimos, despertando nosso lado mais afetuoso.

Ainda que sem sentido para o clima tropical do dezembro brasileiro, por tradição, várias frutas europeus são partilhados nas ceias comemorativas deste mês, como por exemplo, a noz, de cuja mesma planta se extrai o floral

Walnut.

De acordo com a "doutrina das assinaturas de Paracelso" (semelhante trata semelhante...), podemos extrapolar com a imaginação e interpretar este fruto como um "cérebro" protegido por um "capacete".

A essência da flor da Nogueira justamente auxilia a quem dele bebe a centrar suas idéias, ficando protegido das influências e opiniões de outras pessoas.

Os mais diversos tipos de castanhas também compõem a farta mesa comemorativa, sendo que das flores de outras da mesma espécie, várias essências energéticas são extraídas.

A Castanheira-da-Índia nos fornece dois florais. De sua flor em botão, obtemos o **Chestnut Bud**, que nos ajuda a evitar de cometer os mesmos erros de sempre (atendem que é parte das "resoluções de fim-de-ano" as pessoas prometerem a si mesmas que farão as coisas de forma diferente, daquela data em diante...).

Na maturidade da flor é extraída a essência **White Chestnut**, que auxilia a dissipar os pensamentos persistentes, por sinal, muito comum nestes períodos, justamente por analisarmos tudo que fizemos ou deixamos de fazer durante o ano que finda.

E, temos também, a Castanheira Vermelha, do floral **Red Chestnut**, justamente para aqueles que se desgastam com excesso de zelo com

seus entes queridos, característica acentuada nas costumeiras reuniões familiares típicas dos festejos.

Por último, o **Sweet Chestnut**, do Castanheiro Doce, que nos conforta nos momentos de maior desespero. A f i n a l , justamente enquanto muitos se alegram nestes períodos, outros tantos entram em profunda desarmonia, sentindo-se ainda mais sós, mais ansiosos e frustrados, ao refletirem sobre o ano em término.

Na decoração das casas, é comum o uso de estrelas, o que nos remete ao floral **Star-Of-Bethlehem** (Estrela-de-Belém).

Em todas as culturas, a estrela cadente simboliza o alerta de que algo importante está acontecendo e que grandes mudanças se iniciam, quer sejam tragédias, quer sejam salvações.

Na tradição cristã, o nascimento de Jesus é anunciado desta forma, bem como, centenas de

anos antes desta história, a estrela SaVaNaORaHa comunica o nascer de um dos budas, Agni, filho de Maya, a mãe-virgem, e de Twâstri, o carpinteiro, com o bebê acomodado entre a vaca mística e o jumento...

Esta essência igualmente auxilia a quem dela utiliza a iniciar uma nova fase, como a salvação anunciada perante traumas e tragédias acontecidas em nossas vidas.

Toda festividade de passagem inclui o vinho, que é a "água da vida", o "sangue divino", simbolismo este comum para quase todas as culturas conhecidas.

Na psicanálise junguiana e na alquimia, equivale à transmutação pela *solutio*, onde se dissolve os aspectos rígidos da personalidade.

Assim o é, tanto com a essência floral **Vine**, como o era a embriaguês divina nos rituais dionisíacos (ver o artigo Floral Vine e a Lenda de Penteu), quanto também despertar o

divino em si, bebendo o sangue de deus.

Cerca de 500 a.C., no principal templo da antiga religião do Mitraísmo (mesmo local onde hoje em dia está implantado o Vaticano...), havia rituais que simbolizavam a história em que o deus Mitra reparte o pão, a carne e o vinho, com seus doze discípulos, pouco antes de ser morto pelos pecados da humanidade e ressuscitar ao terceiro dia, redimindo a todos com seu perdão...

Quem conhece o conceito junguiano de **Arquétipo**, certamente não estranha o fato de que histórias semelhantes se repetam em várias culturas e religiões diferentes, separadas pelo tempo e espaço, pois, afinal, o inconsciente é coletivo e compartilhado por toda a humanidade.

Enfim, espero que após este breve artigo, cada um de nós aplique um olhar diferente aos rituais de fim-de-ano.

E, claro, bons **Florais de Bach** para todos!

Este artigo baseou-se no livro:

Florais de Bach Uma Visão Mitológica, Etimológica e Arquetípica
Autor: **Henrique Vieira Filho** - Terapeuta Holístico - CRT 21001
Editora Pensamento

Que pode ser adquirido nas melhores livrarias, além de, via postal, em www.livroteca.com.br.